

**THE HARMONY OF LOVE AND ART IN THE WORK OF DILSHODI BARNO:
ANALYSIS OF THE GHAZAL WITH THE LYRIC "KILMASANG"**

Dilovarkxon Jurayeva

dilovarxonjurayeva05@gmail.com

Student of Kokand State University

Annotatsiya:Maqolada shoira Dilshodi Barnoning “Kilmasang” radifli oshiqona gʻazali mazmun va shakl jihatdan tahlil qilinadi. Asarda ilohiy muhabbat talqini, badiiy sanʼatlar — mubolagʻa, tashbeh, istiora, talmeh kabi ifoda vositalarining qoʻllanilishi hamda mumtoz sheʼriyat anʼanalari bilan uygʻunligi ilmiy asosda yoritilgan.

Annotatsiya:V state analiziruyutsya sodernanie i forma romanticheskoy gazeli s rifmovkoy «Kilmasang» poetessy Dilshodi Barno. V proizvedenii issleduyutsya interpretatsiya bojestvennoy lyubvi, ispolzovanie xudojestvennykh sredstv vyrazitelnosti, takix kak giperbola, metafora, allegoriya i inoskazanie, i yeyo sootvetstvie traditsiyam klassicheskoy poezii na nauchnoy osnove.

Abstract:The article analyzes the content and form of the poetess Dilshodi Barno's romantic ghazal "Kilmasang" with a rhyme. The work explores the interpretation of divine love, the use of artistic means of expression such as hyperbole, metaphor, allegory, and allegory, and its harmony with the traditions of classical poetry on a scientific basis.

Kalit soʻzlar: mumtoz sheʼriyat, gʻazal, ilohiy muhabbat, radif, badiiy sanʼat, istiora, talmeh, poetik anʼana

Klyuchevye slova: klassicheskaya poeziya, gazel, bojestvennaya lyubov, radif, xudojestvennoe iskusstvo, metafora, talme, poeticheskaya traditsiya

Keywords: Classical poetry, ghazal, divine love, radif, artistic art, metaphor, talmeh, poetic tradition.

Dilshodi Barno (1800-1905/6)

Naylayin holimga bir yoʻl, yor, parvo qilmasang,
Bu malohat bogʻiga sayr ila maʼvo qilmasang.

Ishq oʻti yongan zamon oʻchurmoq uchun sepgali,
Na boʻlurdi koʻz yoshimni misli daryo bilmasang.

Rahm etursan ul yiroqdin mazharing qirin solub,
Sovrulurdi kullarim gar bu muammo qilmasang.

Koʻzni yummoqlik mahol oʻldi manga bu dunyodin,
Qoʻrqar erdim tiri chashming hukmfarmo qilmasang.

Tiyra erdi roʻzgorim xajri ishqing davrida,
Ravshan oʻlmas erdi yuzdin pardani vo qilmasang.

Ishq bozoriga kirmoq bo'ldi odat man uchun,
Kim bilur erdi husn narxini savdo qilmasang.

Qo'rqaman, Barno, bu husnimni xazon etmoq uchun,
Do'sti nodondek vasl vaqtini yag'mo qilmasang.

G'azal vazni

Lug'at

Malohat - go'zallik, chiroy, husn

Ma'vo- boshpana, makon

Maxzan – xazina, qimmatli mol-ashyo saqlanadigan joy, ganj

Mazhar- hozir bo'lish, tajalli, aks etish

Tiri chashm –qora ko'z

Hukmfarmo- buyruq beruvchi, hukmbardor

Tiyra - qora, qorong'u, g'am-g'ussali, qayg'uli, xira, nursiz

Yag'mo - talon-taroj, g'arotgarlik, buzg'unlik

Ravshan - yorqin, yorug', tiniq, beg'ubor, g'am-g'ussadan holi, g'amsiz

Vo – ey (undov so'z); ochiq

Nasriy bayon

1. Yorim mani holimga parvo qilmasang nima qilay, husnu-malohat bog'iga tashrif buyurib,
(bir muddat bo'lsada) makon tutmasang nima qilay.

2. Ko'z yoshlarimni ishq o'tini o'chirish uchun daryo deb qabul qilmasang nima bo'lar edi.

3. O'zingni bizdan yashirmay rahm qilib bir ko'rsatsang edi, (ishqingda kuyib) kulim
ko'klarga sovrulmas edi.

4. Hukm bilan (ko'zing) nigohing o'qlarini menga yo'llamasang, bu dunyodan ko'z yumish
oson bo'lmaydi.

5. Ishqing hijronida kunlarim qora, yuzing pardasini ko'tarmasang (yuzing nurini
taratmasang) yorug' bo'lmaydi.

6. Ishq bozoriga kirib turishni odat qildim, sen husning bahosini savdoga quymaganingda
(ishq bozoriga kirishni) kim ham bilar edi.

7. Nodon do'stdek visol vaqtini mendan qizg'onmasang, (u vaqtni kutib) husnimni xazon
bo'lishidan qo'rqmayman.

Sharh va izohlar

Ushbu oshiqona g'azal mumtoz she'riyat vakillari ijodi bilan ham ohang tarzda yaratilgan, milliy-adabiy an'analarini cheklab o'tmagan. She'rda shoira ilohiy muhabbat haqida kuylaydi. G'azalda "qilmasang" radifi takrorlanib, "parvo, ma'vo, daryo, muammo, hukmfarmo, pardani vo, savdo, yag'mo" so'zlari bilan qofiyalanadi. Ijodkor g'azalda nido, tashbeh, istiora, mubolag'a, talmeh kabi badiiy san'atlardan unumli foydalangan. "Ko'z yoshim misli daryo..., sovrulurdi kullarim..."-mubolag'a badiiy san'ati, "malohat bog'i, tiyra ro'zgorim, ishq bozori" – istiora badiiy san'ati, "sovrulardi kullarim (Alloh taolo bilan Muso alayhissalom uchrashuviga ishora)" talmeh badiiy san'tiga va yana bir qator badiiy san'atlarga misollar ijodkor tomonidan mohirona qo'llanilgan.

She’rda lirik qahramon ma’shuqining beparvoligidan shikoyat qiladi, uning beparvoligi ishqqa to’la qalbiga ozor berishi, ahvolini borgan sari yomonlashayotgani, uning ulkan dardiga faqatgina yorining bir nazari, e’tibori kifoya qilishini izhor etadi. G’azalda baytma-bayt mashuqa qalbida hijron iztiroblari tadrijlanib, g’azal maqtasida yuksak ilohiy muhabbat qurboni obrazi to’liq namoyon bo’ladi.

Mumtoz she’riyatning an’anaviy shartlaridan voqif o’quvchi, she’rda ilohiy ishq tarannum etilganini bir qarashdayoq anglab oladi. Majoziy muhabbat ilohiy muhabbatga vosita bo’lishligi tasavvuf nazariyasida, mumtoz adiblar asarlarida aytib o’tilgan. O’zini anglashga bo’lgan ehtiyoj insonga hech tinchlik bermaydi. Borliq mohiyatini anglab borayotgan inson qalbida Buyuk Quadratga nisbatan muhabbat paydo bo’la boshlaydi. Anglanish darjasi qanchalik yuqorilashgan sari, oshiqlik maqomi ham shuncha yuklasaveradi, ishq olovi shiddatli tus oladi. Bandaning Yaratganga muhabbati – eng go’zal muhabbatdir, banda bu yo’lda har qanday jabru – jafolarga rozi, qar qanday qiyinchiliklarga bardosh qiladi.

Ko’zni yummoqlik mahol o’ldi manga bu dunyodin,

Qo’rqar erdim tiri chashming hukmfarmo qilmasang.

Oshiq hijron azoblari va jabru-jafolarga bardosh berishi evaziga mashuqining visolini talab qiladi, ya’ni mohiyatni anglab, o’sib borayotgan banda Buyuk Yaratuvchining roziligi - “vasl vaqti” uchun barcha borlig’i (husni)ni qurbon qilishga tayyordir.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Ushbu g’azal mumtoz she’riyat an’analariga sodiq holda, ilohiy muhabbat mavzusini tasavvufiy-estetik mezonlar asosida tarannum etadi. Shoira radif va qofiya tizimini puxta qo’llab, nido, tashbeh, istiora, mubolag’a, talmeh kabi badiiy san’atlar orqali lirik qahramonning ruhiy iztiroblarini ifoda etadi. G’azalda majoziy muhabbat ilohiy muhabbatga vosita sifatida talqin qilinadi, bu esa tasavvuf nazariyasiga mos keladi. Lirik qahramonning hijron va sabr orqali visolga intilishi, insonning Yaratganga bo’lgan muhabbatini anglash jarayonini badiiy shaklda aks ettiradi. Shu tariqa, g’azal ilohiy ishqning yuksak darajasini ifodalovchi poetik matn sifatida ilmiy-estetik jihatdan ahamiyatlidir.

ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. Tanlangan asarlar, T., 1972;
2. Zebunniso, Dilshod va Anbar Otin she’riyatidan, T., 1981.
3. Saidakbarova M. Tasavvuf va mumtoz poetika asoslari.-T.:2023.
4. Qodirova M., Dilshod, T., 1971.
5. [O’zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil